

Іванченко А.О.,

*здобувачка вищої освіти 3 курсу ННІПІО
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ)*

Моїсєнко Д.М.

*к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових
дисциплін ННІПІО*

(Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13692194>

ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ

Ivanchenko A. A.,

*higher education applicant of the 3rd year of NNIPIO
(Dnipropetrovsk State University of internal affairs)*

Moiseenko D. M.

*candidate of Law, associate professor of the Department of civil law
disciplines of NNIPIO*

(Dnipropetrovsk State University of internal affairs)

PECULIARITIES OF JUDICIAL PROTECTION OF THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF PERSONS AFFECTED BY MILITARY OPERATIONS

Анотація.

Статтею 18 Основного Закону України - Конституції закріплено, що зовнішньополітична діяльність нашої країни спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загально визнаними принципами і нормами міжнародного права. Таким чином у Основному Законі акцентовано на прагненні українського народу до мирного співіснування на світовій арені та вирішення виниклих міжнародних спорів. Проте зазначене не завадило Російській Федерації розпочати проти України у 2014 році гібридну війну, а 24.02.2022 – повномасштабну збройну агресію. Для захисту власної державності, з метою збереження територіальної цілісності Україна була змушена мобілізувати наявні ресурси, демонструвати згуртованість суспільства та влади.

Внаслідок збройної агресії росії виникла значна кількість постраждалих цивільних осіб, права та законні інтереси яких мають бути належним чином захищені у тому числі і у судовому порядку.

Окремі аспекти захисту прав та законних інтересів осіб в умовах надзвичайних правових режимів у своїх наукових працях досліджували П. Гаруль, О. Зайчук, І. Жаровська, М. Кельман, С. Сливка, О. Скакун та інші. Проте наразі питання судового захисту осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій, потребує подальшої наукової розробки та перебуває у центрі наукового дискурсу.

Abstract.

Article 18 of the Fundamental Law of Ukraine - the Constitution - stipulates that the foreign policy activities of our country are aimed at ensuring its national interests and security by maintaining peaceful and mutually beneficial cooperation with members of the international community in accordance with the generally recognized principles and norms of international law. Thus, the Basic Law emphasizes the aspiration of the Ukrainian people to peaceful coexistence on the world stage and the resolution of international disputes. However, this did not prevent the Russian Federation from launching a hybrid war against Ukraine in 2014, and a full-scale armed aggression on February 24, 2022. In order to protect its statehood and preserve its territorial integrity, Ukraine was forced to mobilize available resources and demonstrate the cohesion of society and government.

Russia's armed aggression has resulted in a significant number of civilian casualties, whose rights and legitimate interests must be properly protected, including through the courts.

Certain aspects of protection of rights and legitimate interests of persons under emergency legal regimes have been studied in their scientific works by P. Harul, O. Zaychuk, I. Zharovska, M. Kelman, S. Slyvka, O. Skakun and others. However, at present, the issue of judicial protection of persons affected by hostilities requires further scientific development and is at the center of scientific discourse.

Ключові слова: *судовий захист, права, законні інтереси, особи, постраждали внаслідок воєнних дій, збройна агресія.*

Keywords: *judicial protection, rights, legitimate interests, persons affected by hostilities, armed aggression.*

Метою дослідження є особливості судового захисту осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій в Україні.

Виклад основного матеріалу. Небезпека порушення прав особи породжує необхідність їх ефективного захисту. Захист будь-яких суб'єктивних прав – це правове забезпечення недоторканності

цих прав, а також застосування заходів примусового характеру, спрямованих на їхнє відновлення, в разі порушення.

Право кожної людини на захист своїх прав закріплено положеннями Загальної декларації прав людини, відповідно до якої всі люди мають право, без будь якої різниці, на рівний захист своїх прав перед законом [1]. Дослідники зазначають, що відповідно до етимології слова «захист», воно застосовується на позначення активної протидії порушеного права [2, с. 28].

Захист прав та законних інтересів може здійснювати у різних формах. Єдність підходів до визначення категорії «форма захисту» у правовій науці відсутні. Так, під формою захисту розуміють «комплекс погоджених організаційних заходів щодо захисту суб'єктивних прав, що протікають у рамках єдиного правового режиму». У інших джерелах форму захисту цивільних прав трактують як «дії, засновані на нормі права або договорі, що протікає або у рамках правової процедури, або без неї, спрямовані на попередження, припинення порушення прав і їх відновлення, здійснювані спеціальним юрисдикційним органом або самим правласником». Інші науковці під формою захисту вбачають «визначений порядок захисту прав та інтересів, що здійснюється тим чи іншим юрисдикційним органом, залежно від його природи» [3, с. 46]. Також існує думка, що формою захисту прав є внутрішньо погоджений комплекс організаційних заходів захисту прав та охоронюваних законом інтересів [4].

Чи не найбільш ефективною формою захисту прав та законних інтересів вважається судовий захист.

Положеннями статті 55 Конституції України передбачено, що права і свободи людини і громадянина повинні захищатися судом. Кожен має гарантію мати право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [5]. Судова влада - різновид державної влади, в рамках якої реалізуються владні повноваження по вирішенню соціальних (правових) конфліктів, що виникають в рамках суспільних відносин. При цьому держава ставить перед собою завдання вирішити суперечку, зобов'язавши сторони неухильно дотримуватися норм права, а суспільство приймає обов'язок виконати винесене рішення.

Судова влада реалізується тільки в рамках чітко встановлених нормами права процедур. Вона не може існувати поза нормативного регулювання.

Судова влада носить правозастосовний характер. Однак її діяльності притаманні можливість тлумачення норм права і законотворча функція зі своїми особливостями. Таким чином судова влада бере участь в управлінні суспільством.

Судова влада реалізується через функцію правосуддя, а її результати виражаються в прийнятих судом судових актах (вироках, рішеннях, постановках). Діючи в особливій процесуальній формі (її значення підкреслюється тим, що порушення форми процесу може спричинити за собою скасування

рішення суду, яке є правильним по суті), суд розглядає і вирішує конкретні справи: кримінальні, в яких він оцінює докази скоєння злочину і виносить вирок; цивільні, в яких вирішує майновий чи інший спір між сторонами (фізичними і юридичними особами); адміністративні (як правило, суперечки між громадянами і органами управління); трудові (суперечки між роботодавцями і працівниками) і ін.

Особливістю судового захисту прав та свобод, на думку А. Лужанського є його ефективність у порівнянні з позасудовими засобами, оскільки:

- позасудовий захист фактично являє собою прохання добровільно або в порядку адміністративного контролю усунути порушення та його негативні наслідки, що ґрунтується на презумпції добросовісної поведінки правопорушника;

- єдиним остаточним законним засобом вирішення правового спору є саме судовий розгляд;

- судові рішення які набрали законної сили, як правило мають остаточний характер та підтримується примусом з боку держави [6, с. 45].

Таким чином саме судові органи мають найбільше коло повноважень для ефективного захисту прав та свобод особи, а судовий спосіб захисту є найбільш цивілізованим та демократичним. Право на судовий захист своєю чергою є невідчужуваним та непорушним [7, с. 349].

Майже дев'ять років тому, у зв'язку з початком гібридної війни на своїх територіях, Україна зіткнулася з новим викликом необхідністю ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій. Разом з тим, дослідники акцентують, що не зважаючи на триваючу збройну агресію та значну кількість осіб, які прямо або опосередковано внаслідок неї постраждали, вітчизняним законодавцем досі не визначено категорії осіб, які вважаються такими, що постраждали внаслідок воєнних дій [8, с. 3]. Однак, на законодавчому рівні на різному рівні та у різний спосіб закріплено підтримку:

- вимушено переміщених осіб;
- дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

- осіб з інвалідністю внаслідок війни, у разі отримання інвалідності внаслідок поранення чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення АТО/ООС чи заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з агресією російської федерації проти України;

- осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та членів їх сімей;

- осіб, відносно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України [8, с. 3].

Водночас, очевидно, що названі категорії не вичерпують собою всього спектру осіб, які постраждали внаслідок війни та чії права та законні інтереси потребують захисту, у тому числі і судового.

Варто відмітити, що воєнні дії визначаються Законом України «Про оборону України» як організоване застосування сил оборони та сил безпеки для виконання завдань оборони України [9]. Очевидно, що контекст даного визначення унеможливає його використання для формування поняття «особа, яка постраждала внаслідок воєнних дій». Натомість, з урахуванням положень ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства» [10], яка містить визначення поняття «дитина, яка постраждала від воєнних дій та збройних конфліктів», вважаємо, що особами, які постраждали від воєнних дій є ті, які внаслідок воєнних дій отримали поранення, контузію, каліцтво, зазнали фізичного, сексуального, психологічного насильства, були викрадені або незаконно вивезені за межі України, залучалися до участі у військових формуваннях або незаконно утримувалися, у тому числі в полоні. При цьому поняття «воєнні дії» мають розглядатися не лише в контексті оборони, але й дій держави-агресора.

Автори базового курсу «Судовий захист прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від збройної агресії проти України», аналізуючи справи, що розглядалися національними судами, вказують, що до найбільш поширених категорій, пов'язаних з захистом прав та законних інтересів осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій, належать справи:

- про встановлення фактів, що мають юридичне значення (у тому числі народження та смерті), що відбулися на тимчасово окупованих територіях, деокупованих територіях до моменту їх деокупації, територіях, де проводилися активні бойові дії;
- про визнання особи безвісно відсутньою або померлою;
- про визнання батьківства;
- про стягнення аліментів та позбавлення батьківських прав (у разі залишення одного з батьків на окупованій території);
- про встановлення опіки;
- про визнання протиправними дій\бездіяльності органів соціального захисту населення стосовно відмови в реєстрації ВПО, не вчиненні дій щодо реєстрації ВПО та у зв'язку з цим призначення і виплати грошової допомоги (як правило при відсутності реєстрації місця проживання за місцем, звідки відбулось переміщення, а також стосовно масових недоліків у роботі застосунку Дія);
- про компенсацію зруйнованого, знищеного майна, житла, земельної ділянки (наприклад в результаті мінного забруднення)
- про компенсацію у зв'язку із пораненням, загибеллю цивільної особи тощо [11, с. 22 – 23].

Таким чином, судовий захист прав та законних інтересів осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій, пов'язаний з широким колом категорій справ.

Погоджуємося, що с оціальні, ідеологічні та політичні процеси в суспільстві зумовлюють необхідність пошуку ефективних правових та організаційних механізмів забезпечення захисту та відновлення прав і свобод людини та громадянина в умовах воєнного стану, окупації частини території

України, ведення бойових дій усіх категорій громадян [12, с. 158], що, своєю чергою, вимагає особливої уваги законодавця до даної проблематики.

Висновки. Підсумовуючи викладене, вважаємо, що в Україні надзвичайно гостро стоїть питання ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій, у тому числі і судового.

Не зважаючи на триваючі воєнні дії на території України, вітчизняне законодавство не містить поняття «особа, яка постраждала від воєнних дій», закріплено лише положення про підтримку деяких категорій осіб, які входять, але не вичерпують собою вищезазначеного поняття.

Судовий захист прав та законних інтересів осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій, пов'язаний з широким колом категорій справ та потребує уваги з боку законодавця.

Література:

1. Загальна декларація прав людини від 12.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення 13.04.2024).
2. Булавіна С., Давидова Т. «Захист» та «охорона»: теоретичні аспекти юридичних термінів. Історико-правовий часопис. 2017. № 1 (9). С. 27 – 32.
3. Бігняк О. Захист корпоративних прав: співвідношення категорій «форми захисту», «способи захисту» та «засоби захисту» (сучасні погляди та концепції). Юридичний вісник. 2013. № 2. Ст. 43-48
4. Башурин Н. Неюрисдикційні форми захисту науово-технічної інформації. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 2. С. 5-12.
5. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80_\(дата звернення 13.04.2024\)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80_(дата%20звернення%2013.04.2024)).
6. Лужанський А.В. Конституційна природа права на доступ до правосуддя в Україні. Вісник Верховного Суду України. 2010. № 10 (122). С. 45–48.
7. Тицька Я.О., Шкодовська Ю.Ю. Право на судовий захист в системі прав людини: науково-теоретичний аспект у сучасному контексті. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 348 – 352.
8. Права громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України. <https://ombudsman.gov.ua/report-2022/postrazhdali-vid-zbroinoi-ahresii-rosiiskoi-federatsii?tmpl=component&format=pdf> (дата звернення 13.04.2024)
9. Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 № 1932-ХІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text> (дата звернення 13.04.2024)
10. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text> (дата звернення 13.04.2024)

11. Судовий захист прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від збройної агресії проти України: матеріали базового курсу для суддів. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/rizne/Judges_IDPs_course_Ukr.pdf (дата звернення 13.04.2024)

12. Сопільник Л.С., Лаврик Я.М., Кшик Ю.В., Захарчук Я.В. Судовий захист прав неповнолітніх, які постраждали від військової агресії росії. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2023. Випуск 36. С. 157 – 165.